

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

<https://doi.org/10.15507/2311-2468.26142.166-174>

EDN: <https://elibrary.ru/zxvhhp>

УДК / UDC 004:336

eISSN 2311-2468

<https://ogarev-online.ru>

Оригинальная статья / Original article

Современные информационные технологии в финансовом управлении: вызовы, перспективы и кейсы внедрения

П. С. Спиридонова ✉, А. В. Ведяшова

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет,
Саранск, Россия

✉ polina2005spiridonova@mail.ru

Аннотация

Введение. В условиях цифровизации экономики традиционные модели финансового менеджмента требуют модернизации посредством интеграции информационных технологий. Цель исследования – провести анализ роли современных информационных технологий в трансформации финансового управления, оценить риски внедрения и обобщить опыт российских компаний.

Материалы и методы. Исследование выполнено на основе научных публикаций, деловых медиа и корпоративных отчетов. Применен метод кейс-стади с использованием приемов систематизации и сравнительного анализа на материале пяти крупнейших отечественных компаний (Сбербанк, X5 Group, Лукойл, Магнит, Альфа-Банк).

Результаты. Систематизированы основные технологические решения (системы планирования ресурсов предприятия, облачные платформы, искусственный интеллект, большие данные, распределенные реестры), определены их функциональное назначение и барьеры интеграции. Подтверждена эволюция цифровизации: от автоматизации операций к интеллектуализации анализа. Зафиксированы эффекты: снижение операционных затрат на транзакцию до 27 %, сокращение мошеннических операций на 92 %, оптимизация товарных запасов, выпуск цифровых финансовых активов на сумму свыше 600 млрд рублей.

Заключение. Современные информационные технологии формируют взаимосвязанную экосистему финансового менеджмента. Практическая значимость заключается в разработке алгоритма преодоления кадровых, интеграционных и киберрисков. Перспективы развития связаны с конвергенцией предиктивной аналитики, объяснимого искусственного интеллекта и распределенных реестров.

Ключевые слова: финансовый менеджмент, информационные технологии, Enterprise Resource Planning, искусственный интеллект, big data, блокчейн, цифровизация, внедрение информационных технологий, российские компании, финансовое управление

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Спиридонова П.С., Ведяшова А.В. Современные информационные технологии в финансовом управлении: вызовы, перспективы и кейсы внедрения. *Огарёв-онлайн*. 2026;14(2):166–174. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.26142.166-174>

© Спиридонова П. С., Ведяшова А. В., 2026

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Modern Information Technologies in Financial Management: Challenges, Prospects and Implementation Cases

P. S. Spiridonova , A. V. Vedyashova

National Research Mordovia State University,

Saransk, Russia

 polina2005spiridonova@mail.ru

Abstract

Introduction. Modern information technologies form an interconnected ecosystem of financial management. The practical significance lies in the development of an algorithm for overcoming personnel, integration and cyber risks. The development prospects are related to the convergence of predictive analytics, explicable artificial intelligence, and distributed ledgers.

Materials and Methods. The research is based on scientific publications, business media and corporate reports. The case study method was applied using methods of systematization and comparative analysis based on the material of five major domestic companies (Sberbank, X5 Group, Lukoil, Magnit, Alfa-Bank).

Results. The main technological solutions (enterprise resource planning systems, cloud platforms, artificial intelligence, big data, distributed registries) are systematized, their functional purpose and barriers to integration are determined. The evolution of digitalization has been confirmed: from automation of operations to the intellectualization of analysis. The effects were recorded: reducing transaction operating costs by up to 27 %, reducing fraudulent transactions by 92 %, optimizing inventory, and issuing digital financial assets worth over 600 billion rubles.

Conclusion. Modern information technologies form an interconnected ecosystem of financial management. The practical significance lies in the development of an algorithm for overcoming personnel, integration and cyber risks. The development prospects are related to the convergence of predictive analytics, explicable artificial intelligence, and distributed ledgers.

Keywords: financial management, information technologies, Enterprise Resource Planning, artificial intelligence, big data, blockchain, digitalization, information technologies implementation, Russian companies, financial control

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

For citation: Spiridonova P.S., Vedyashova A.V. Modern Information Technologies in Financial Management: Challenges, Prospects and Implementation Cases. *Ogarev-online*. 2026;14(2):166–174. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.26142.166-174>

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху четвертой промышленной революции и стремительной цифровизации глобальной экономики коренным образом трансформируются традиционные модели управления бизнесом [1]. Особенно чувствительной к этим изменениям оказывается сфера финансового менеджмента, являющаяся важной частью любой компании. Возникает противоречие между широкими возможностями современных информационных технологий (ИТ) – в том числе Enterprise Resource Planning (ERP-система), искусственного интеллекта (ИИ), big data, блокчейна – и сложностями их эффективной и безопасной

интеграции в бизнес-процессы. Существует дефицит комплексных исследований, которые бы систематизировали технологические тренды применительно к финансовым функциям, объективно оценили риски и проанализировали эмпирический опыт, в том числе в специфических условиях российской экономики.

Традиционные подходы, основанные на ретроспективном анализе отчетности и интуитивном принятии решений, все чаще демонстрируют свою недостаточность в условиях высокой волатильности рынков, усложнения цепочек создания стоимости и роста объемов данных [2; 3]. В этом контексте внедрение современных информационных технологий перестает быть вопросом конкурентного преимущества и становится необходимым компонентом для выживания и устойчивого развития.

Научная проблема данного исследования заключается в существующем противоречии между потенциальными возможностями, которые открывают перед финансовым управлением новейшие ИТ-решения (такие как ERP-системы, облачные платформы, ИИ, big data и блокчейн), и комплексом нерешенных практических задач, связанных с их эффективной и безопасной интеграцией в бизнес-процессы реальных компаний.

Актуальность работы определяется операционной необходимостью обработки растущих данных, стратегической необходимостью использования прогнозной аналитики, требованиями к прозрачности отчетности и глобальным трендом цифровой трансформации. Исследование вносит вклад в развитие научного знания на стыке финансов и информационных систем, а для практиков предоставляет систематизированный материал для оценки решений, планирования трансформации и использования успешного опыта.

Для практической сферы ценность исследования состоит в предоставлении руководителям, финансовым директорам и ИТ-специалистам компаний систематизированного аналитического материала.

Цель исследования – провести комплексный анализ роли современных ИТ в трансформации финансового управления, выявив основные технологии, оценив сопутствующие вызовы и обобщив практический опыт российских компаний для формирования практических рекомендаций.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблематика цифровизации финансового управления является предметом научных исследований, в рамках которых можно выделить несколько эволюционирующих исследовательских направлений. Изначальный, технократический подход, отраженный в более ранних работах, например, В. В. Трофимов рассматривал информационные системы преимущественно как инструменты автоматизации рутинных учетных операций для снижения транзакционных издержек¹.

С распространением комплексных систем класса ERP исследования сместились в сторону анализа их интеграционного потенциала. Современные авторы, такие как Н. В. Булетова, Е. В. Кособокова и С. В. Кулибаба, подчеркивают, что цифровое управление трансформирует финансовый менеджмент в целостную систему, где технологии

¹ Трофимов В.В. Информационные технологии в экономике и управлении: учеб. для академического бакалавриата. М.: Юрайт; 2018. С. 482. URL: <https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-412540> (дата обращения: 20.10.2025).

обеспечивают не только учет, но и кросс-функциональную координацию, формируя единое информационное пространство для принятия решений [3]. Это знаменует переход от автоматизации функций к трансформации бизнес-процессов.

Параллельно оформилось направление, углубленно изучающее конкретные прорывные технологии. Значительное количество современных публикаций посвящено искусственному интеллекту и большим данным. Д. В. Кравченко детально анализирует их роль в финансовом планировании, отмечая, что предиктивная аналитика на основе этих технологий позволяет перейти от реактивного к проактивному управлению [2]. Рассматривая развитие целого спектра информационных финансовых технологий, Я. О. Зубов и Т. В. Якушина расширяют этот анализ, включая облачные сервисы, и связывая их с повышением гибкости и адаптивности компаний [1]. Отдельный блок исследований, представленный работами Я. Р. Першина и Е. С. Будкиной, а также А. Д. Мицича, фокусируется на конвергентном потенциале ИИ и блокчейна, видя в их интеграции основу для создания доверенных, самоисполняемых и интеллектуальных финансовых систем [4; 5]. Однако эти работы часто носят узкоспециализированный или футуристический характер, уделяя меньше внимания текущим организационным барьерам.

В ответ на это сформировалось направление, акцентирующее риски и управленческие вызовы цифровизации. В учебнике «Цифровые финансы» под редакцией И. П. Хоминич и С. В. Фруминой выделяются киберугрозы, утечки данных, комплаенс, кадровые ограничения и риски устойчивости в качестве ключевых барьеров цифровой трансформации². Анализ деловых кейсов, например, опыта, подтверждает эффективность технологий, но также неявно указывает на масштаб необходимых инвестиций и изменений в процессах [6].

Несмотря на обширную научную проработку, в литературе сохраняются значительные пробелы. Во-первых, наблюдается разрыв между узкотехнологическим и общеуправленческим анализом: многие исследования либо детально описывают функционал конкретной технологии (ИИ, блокчейн), либо рассматривают трансформацию управления в общем, без привязки к конкретным финансовым задачам. Данный тезис подтверждается в работах последних лет, где Я. Ялань и А. А. Бобкин, признавая высокий потенциал цифровых технологий, акцентируют внимание на необходимости их системного внедрения для достижения синергетического эффекта, а не только локальных улучшений [7; 8]. Во-вторых, существует дефицит комплексных сравнительных эмпирических исследований, обобщающих реальный, а не прогнозируемый опыт внедрения в национальном контексте с учетом отраслевой специфики. В. А. Варфоломеева и Н. А. Иванова также отмечают, что успех цифровой трансформации предприятия во многом зависит не только от выбора технологий, но и от готовности организационной структуры и персонала к изменениям [9].

Настоящая работа осуществляет синтез перечисленных подходов, увязывая конкретные технологические решения (ERP-системы, облачные хранилища, ИИ, big data, блокчейн) с классическими функциями финансового менеджмента (планирование, контроль, учет, анализ). Исследование строится на сравнительном анализе практических кейсов

² Хоминич И.П., Фрумина С.В. (ред.) Цифровые финансы: учебник. М.: ИНФРА-М, 2026. 451 с. (Высшее образование). <https://doi.org/10.12737/2091938>

крупнейших российских компаний из различных отраслей, что позволяет перевести дискуссию из теоретической плоскости в практическую, выявив универсальные успешные практики и отраслевые особенности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование построено на качественном эмпирическом подходе с использованием стратегии кейс-стади. Информационную базу составили научные публикации, материалы деловой прессы и официальные корпоративные отчеты. Отбор источников осуществлялся по критериям актуальности (преимущественно 2023–2025 годов), верифицируемости данных и открытости информации о технологических проектах. Эмпирическую выборку сформировали пять крупнейших отечественных компаний финансового, торгового и топливно-энергетического секторов. Критериями включения выступили подтвержденное лидерство в цифровой трансформации, масштаб деятельности и наличие публичных данных о результатах внедрения.

Аналитический аппарат включает метод анализа конкретных ситуаций как базовую исследовательскую стратегию, в рамках которой последовательно применены приемы систематизации (для классификации технологических решений по их воздействию на функции финансового управления) и сравнительного анализа (для сопоставления эффективности, барьеров интеграции и отраслевой специфики). Данная процедура обработки данных обеспечила логический переход от теоретического структурирования технологического ландшафта к верификации практических эффектов. Методологический дизайн позволил не только выявить функциональные возможности и ограничения информационных систем, но и количественно оценить их влияние на оптимизацию транзакционных издержек, снижение операционных рисков и формирование новых финансовых инструментов, что непосредственно отражено в разделе результатов и заключении работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенный анализ позволил систематизировать современные информационные технологии по их целевому воздействию на функции финансового управления и выявить конкретные эффекты от их внедрения, риски и вызовы, а также перспективы развития.

ERP-системы решают важные задачи консолидации финансового учета, оптимизации бизнес-процессов и планирования. Основные риски включают высокую стоимость, сложность интеграции и сопротивление персонала. Перспективы развития связаны с интеграцией ИИ для аналитики, переходом на облачные модели и усилением модуля CRM [7].

Облачные решения обеспечивают масштабируемость, удаленный доступ и снижение капитальных затрат. Риски внедрения – это зависимость от провайдера, проблемы безопасности и скрытые операционные расходы. Перспективы лежат в развитии отраслевых облачных платформ, вычислений и автоматизации управления мультиоблачными средами.

Искусственный интеллект используется для предиктивной аналитики, автоматизации рутинных задач и обнаружения мошенничества. Применение искусственного интеллекта сопряжено с такими вызовами, как «эффект черного ящика» (непрозрачность

принятия решений), зависимость от качества исходных данных и острый дефицит профильных специалистов. Перспективными направлениями развития выступают объяснимый ИИ, автономные системы, а также использование генеративных моделей для автоматизированной подготовки отчетности [8].

Технологии больших данных открывают возможности для обработки крупных массивов информации в целях углубленного рыночного анализа и формирования отчетности в режиме реального времени. Основные сложности связаны с обеспечением достоверности и целостности данных, высокими требованиями к вычислительной инфраструктуре и необходимостью защиты конфиденциальной информации. Дальнейшее развитие предполагает интеграцию с системами искусственного интеллекта, использование данных Интернета вещей и внедрение потоковой аналитики [9].

Блокчейн и технологии распределенных реестров обеспечивают прозрачность и безопасность транзакций, а также автоматизацию исполнения контрактов. К числу основных рисков относятся ограниченная масштабируемость, нормативно-правовая неопределенность и трудности интеграции с существующими системами. Для российских компаний дополнительным ограничением выступает законодательный запрет на использование криптовалют в качестве средства платежа при расчетах между юридическими лицами внутри страны. Это сужает возможности применения блокчейна в операционной деятельности на внутреннем рынке, однако технология сохраняет свою ценность для международных расчетов и внутреннего учета с использованием цифровых финансовых активов иного типа.

Перспективы развития связаны с корпоративными блокчейнами, токенизацией активов и интеграцией с ИИ для аудита смарт-контрактов.

Сравнительное изучение опыта российских компаний подтвердило гипотезу о том, что успешная цифровизация финансовой функции носит целенаправленный характер и напрямую увязана со стратегическими бизнес-целями:

Оптимизация базовых процессов и контроль затрат. Ритейлер «Магнит» внедрил ERP-систему для консолидации учета и ускорения финансового закрытия, однако количественные данные о достигнутых эффектах не разглашаются. В «Лукойле» использование искусственного интеллекта и предиктивной аналитики для прогнозирования спроса и отказов оборудования позволило за 17 месяцев около 400 раз принять превентивные меры, а экономия на техобслуживании крупного завода может достигать 19 млн рублей в год.

Повышение качества прогнозирования и управления рисками. X5 Group с помощью big data и ИИ оптимизировала товарные запасы за счет прогностической модели: списание продуктов сократилось на 2 %, а выручка сети выросла на 1 %. В Сбербанке применение ИИ в кредитовании сократило срок принятия решений с нескольких дней до 5 минут, снизило операционные расходы на 27 % на одну транзакцию, а число мошеннических операций уменьшилось на 92 % за два года; суммарный экономический эффект от ИИ превысил 230 млрд рублей.

Создание новых бизнес-моделей и инструментов. Альфа-Банк на базе блокчейн-платформы эмитировал свыше 1300 цифровых финансовых активов на общую сумму более 600 млрд рублей, что соответствует примерно 50 % российского рынка в данном сегменте.

Это позволило банку ускорить привлечение капитала и сократить транзакционные издержки для клиентов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительный анализ рассмотренных кейсов демонстрирует закономерную эволюцию: от автоматизации операционных процессов (эффект «Магнита») через интеллектуализацию анализа и прогнозирования (эффект Сбера и X5 Group) к трансформации самой модели финансового управления и созданию новых ценностных предложений (эффект Альфа-Банка). Эти выводы согласуются и развивают теоретические положения, предложенные Н. Е. Булетовой, Е. В. Кособоковой и С. В. Кулибаба относительно формирования целостной системы цифрового управления [1]. Проведенное исследование позволило достичь поставленной цели – комплексно проанализировать роль современных информационных технологий в трансформации финансового менеджмента. Полученные результаты не только выявили ключевые технологические направления, но и дали возможность оценить сопутствующие вызовы и обобщить практический опыт их внедрения. Современные ИТ (ERP, облачные хранилища, искусственный интеллект, big data, блокчейн) представляют собой не разрозненные инструменты, а взаимодополняющую экосистему, которая комплексно охватывает все функции финансового управления – от учета до стратегического планирования. Успешность их внедрения определяется не технологическим совершенством как таковым, а стратегической увязкой с конкретными бизнес-задачами, такими как оптимизация затрат или управление рисками. При этом основными вызовами остаются высокие инвестиции, дефицит кросс-функциональных специалистов, сложность интеграции и риски кибербезопасности.

Необходимо также обратить внимание на то, что эволюционная модель выведена на основе опыта крупных компаний, выявленные паттерны отражают опыт крупного бизнеса и их перенос на малое и среднее предпринимательство требует осторожности.

Анализ российских кейсов свидетельствует об эволюционном пути цифровизации: от автоматизации (ERP) через интеллектуализацию (ИИ и big data) к сетевым моделям взаимодействия (блокчейн). Выявленные перспективы развития являются вероятными трендами и их практическая реализация требует дальнейших эмпирических проверок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование вносит вклад в формирование целостной концепции цифрового финансового управления, увязывая технологические возможности с теоретическими основами финансового анализа, планирования и контроля.

Прогноз, основанный на результатах, позволяет предположить, что дальнейшее развитие будет идти по пути интеграции технологий внутри экосистемы (например, ИИ для анализа данных блокчейна) и их демократизации через облачные сервисы программного обеспечения как услуги. Финансовый менеджмент, таким образом, окончательно трансформируется из вспомогательной учетной функции в стратегический центр компании,

работающий в режиме, близком к реальному времени, и обеспечивающий основу для устойчивого конкурентного преимущества в цифровой экономике.

Практическая значимость исследования заключается в предоставлении руководителям структурированной рамки для аудита и планирования цифровой трансформации.

Ценность работы для научной отрасли (экономика, менеджмент, корпоративные финансы) заключается в структурировании и развитии знаний на стыке финансового менеджмента и информационных систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зубов Я.О., Якушина Т.В. Развитие информационных финансовых технологий в современных условиях. *Экономические системы*. 2023;16(1):49–58. <https://doi.org/10.29030/2309-2076-2023-16-1-49-58>
2. Кравченко Д.В. Применение современных технологий в финансовом планировании компании: перспективы автоматизации. *Актуальные исследования*. 2023;51(2):112–119. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10421172>.
3. Булетова Н.Е., Кособокова Е.В., Кулибаба С.В. Цифровое управление в системе финансового менеджмента предприятия. *Вопросы инновационной экономики*. 2024;14(3):717–732. <https://doi.org/10.18334/vinec.14.3.121478>
4. Першин Я.Р., Будкина Е.С. Цифровизация финансового менеджмента организации: интеграция технологий распределенного реестра и искусственного интеллекта в процессы управления финансами. *Вестник евразийской науки*. 2024;16(6). <https://elibrary.ru/ijdjba>
5. Мицич А. Д. Анализ применения цифровых технологий в управлении финансами организаций. *Вестник евразийской науки*. 2025;17(s2):64. <https://elibrary.ru/ndgnuf>
6. Черникова А.В. Использование систем искусственного интеллекта в процедуре скоринга кредитными организациями. *Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками*. 2023;(8):323–328. <https://elibrary.ru/whcvjo>
7. Ялань Я. Цифровые технологии в финансовом менеджменте: системный анализ возможностей, ограничений и направлений развития. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 2025;(11):360–364. <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2025-11360-364>
8. Бобкин А.А. Современные информационные технологии в управлении предприятием. *Столыпинский вестник*. 2022;4(10). <https://elibrary.ru/msagcp>
9. Варфоломеева В.А., Иванова Н.А. Роль современных информационных технологий в деятельности предприятий. *Журнал прикладных исследований*. 2023;(7):21–27. https://doi.org/10.47576/2949-1878_2023_7_21

REFERENCES

1. Zubov Ya.O., Yakushina T.V. Development of Information Financial Technologies in Modern Conditions. *Economic Systems*. 2023;16(1):49–58. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.29030/2309-2076-2023-16-1-49-58>
2. Kravchenko D.V. Application of Modern Technologies in Financial Planning of a Company: Prospects for Automation. *Aktualnie Issledovaniya*. 2023;51(2):112–119. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.5281/zenodo.10421172>.
3. Buletova N.E., Kosobokova E.V., Kulibaba S.V. Digital Management in the Corporate Financial Management System. *Russian Journal of Innovation Economics*. 2024;14(3):717–732. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.18334/vinec.14.3.121478>
4. Pershin Ya.R., Budkina E.S. Digitalization of Financial Management of an Organization: Integration of Distributed Ledger Technologies and Artificial Intelligence into Financial Management Processes. *The Eurasian Scientific Journal*. 2024;16(6). (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/ijdjba>
5. Mitsich A.D. Analysis of Digital Technologies Application in Financial Management of Organizations. *The Eurasian Scientific Journal*. 2025;17(s2):64. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/ndgnuf>
6. Chernikova A.V. The Use of AI in Credit Scoring Procedures. *Mathematical and Computer Modeling in Economics, Insurance and Risk Management*. 2023;(8):323–328. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/whcvjo>
7. Yalan Ya. Digital Technologies in Financial Management: A Systemic Analysis of Opportunities, Constraints, and Development Trends. *Economy and Business: Theory and Practice*. 2025;(11):360–364. <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2025-11360-364>
8. Bobkin A.A. Modern Information Technologies in Enterprise Management. *Stolypin Annals*. (In Russ., abstract in Eng.) 2022;4(10). <https://elibrary.ru/msagcp>

9. Varfolomeeva V.A., Ivanova N.A. The Role of Modern Information Technologies in the Activities of Enterprises. *Journal of Applied Research*. 2023;(7):21–27. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.47576/2949-1878_2023_7_21

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Спиридонова Полина Сергеевна, студент Экономического института Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8509-9431>, polina2005spiridonova@mail.ru

Ведяшова Анна Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-5836-4700>, SPIN-код: 9970-5791, Fishann7@mail.ru

ВКЛАД АВТОРОВ

П. С. Спиридонова – проведение исследования, написание черновика рукописи.

А. В. Ведяшова – создание и подготовка рукописи: визуализация результатов исследования и полученных данных.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Поступила 13.01.2026; одобрена после рецензирования 15.04.2026; принята к публикации 27.04.2026.

ABOUT THE AUTHORS

Polina S. Spiridonova, Student of Economic Institute, National Research Mordovia State University (68 Bolshhevistskaya St., Saransk, 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8509-9431>, polina2005spiridonova@mail.ru

Anna V. Vedyashova, Cand.Sci. (Econ.), Associate Professor, Associate Professor at the Chair of Management, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk, 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-5836-4700>, SPIN-code: 9970-5791, Fishann7@mail.ru

CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

P. S. Spiridonova – investigation; writing – original draft preparation.

A. V. Vedyashova – preparation, creation and / or presentation of the published work, specifically visualization / data presentation.

The authors have read and approved the final manuscript.

Submitted 13.01.2026; revised 15.04.2026; accepted 27.04.2026.